

КИБЕРСТАЛКИНГ КАК НОВЫЙ ВИД ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Абдуллаев Сухроб Фарходович

(магистрант УФ ТУИТ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545090>

Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия киберсталкинг, а также анализируется опыт зарубежных государств по криминализации данного деяния. Делается вывод об общественно опасном характере киберсталкинга и обосновывается необходимость введения уголовной ответственности за киберсталкин.

Ключевые слова: киберсталкинг, сталкинг, киберпреступность, киберхарассмент, харассм

С появлением и распространением сети Интернет преступники используют новые средства для совершения преступления. Такие традиционные противоправные деяния, как кражи, вымогательства, распространение порнографии зачастую сегодня совершаются посредством сети Интернет. Национальные границы, служившие ранее ограничением для офлайн-преступлений, не имеют значения во Всемирной паутине. Это также относится к деяниям, которые с недавних пор стали признаваться мировым сообществом уголовно-наказуемыми, в том числе и к сталкингу.

Интернет используется для угроз, преследований, запугивания и домогательств. Подобное поведение принято называть кибермоббингом. Одной из форм кибермоббинга, заслуживающей особого внимания, является киберсталкинг.

В переводе на русский язык to stalk означает преследовать, stalker – преследователь.

Киберсталкеры, как и обычные сталкеры, совершают противоправные действия прежде всего с целью – запугать и причинить дискомфорт лицу. В тоже время можно выделить существенные различия в том, как именно сталкеры достигают свои цели.

Анализ литературы и нормативно-правовых актов показывает, что дать определение киберсталкингу так же непросто, как и офлайн-сталкингу. Осложняющим фактором является отсутствие у специалистов единого мнения о том, следует ли рассматривать киберсталкинг как способ офлайн-преследования или как совершенно новый вид

самостоятельного преступления, хотя и связанный с обычным сталкингом.

В то же время есть общее понимание того, что киберсталкинг заключается в использовании электронных информационных и коммуникационных устройств, таких как электронная почта, обмен мгновенными сообщениями, текстовые сообщения, блоги, мобильные телефоны, пейджеры, веб-сайты для запугивания или преследования конкретного лица.

Н. Х. Гудно выделяет пять основных различий между традиционной формой преследования и онлайн-преследованием: киберсталкеры прикладывают меньше усилий, чтобы побеспокоить своих жертв, при этом они способны распространить больший объем информации или адресовать его большему числу пользователей Сети за более короткие сроки, чем офлайн-сталкеры; могут находиться на любом расстоянии от своей жертвы; могут быть анонимными; могут выдать себя за свою жертву или использовать третьих лиц для контакта с жертвой.

На этом основании исследователь сделала вывод об уникальном характере киберсталкинга, который, по ее мнению, должен быть криминализован в качестве самостоятельного состава преступления.

Следует отметить, что определенные шаги в этом направлении уже делаются. Анализ нормативно-правовых актов государств, криминализовавших сталкинг, позволяет выделить основные его признаки и сформулировать самостоятельное определение. Сталкинг – это система действий, направленных на установление контакта с конкретным лицом, нежелающим этого, совершенных с целью запугать лицо и причинить ему дискомфорт, в результате которых преследуемое лицо испытывает чувство тревоги и страха.

Соединенные Штаты Америки – первая страна, которая осознала, что сталкинг может быть совершен с использованием сети Интернет. В 49 из 50 штатов приняты законы, устанавливающие ответственность за киберсталкинг.

В некоторых штатах законодатели осуществили это путем внесения поправок в существующие законы о традиционном сталкинге, добавив, что контакт, инициированный с использованием сети Интернет или других средств связи, также представляет собой уголовно-наказуемое преследование. При этом в данных нормативных актах отсутствует понятие киберсталкинга, хотя конкретные действия, представляющие

собой онлайн-преследование, запрещены. Например, в штате Колорадо киберсталкинг может осуществляться путем отправления сообщений или оставления непристойных комментариев, просьб, предложений, направленных лицу с помощью телефона, телефонной сети, сети передачи данных, текстового сообщения, компьютерной сети или другого электронного средства связи, осуществленного в целях преследования, а также сопровождающееся угрозой причинения телесных повреждений или повреждениями имущества данному лицу.

Другие штаты приняли закон, содержащий определение киберсталкинга, и данное деяние выделяется ими в качестве самостоятельного состава преступления. В частности, в штате Калифорния киберсталкингом признается поведение, направленное на общение с конкретным лицом или побуждение этого лица к общению с помощью электронной почты или других электронных средств связи, вызывающее у этого лица существенные эмоциональные страдания и не служащее никакой законной цели.

В Уголовном кодексе Германии 1899 года понятие киберсталкинга отсутствует. При этом рассматриваемое деяние признается одним из способов совершения обычного сталкинга, под которым законодатель понимает попытку установить контакт с нежелающим этого лицом с помощью использования различных средств связи. Для привлечения киберсталкера к уголовной ответственности необходимо доказать, что потерпевший испытал чувство страха.

В Австралии, также как и в Германии, киберсталкинг является лишь формой противоправного преследования, осуществляемого по телефону, почте, факсу, электронной почте или с использованием других технологий.

В Японии действия, представляющие собой киберсталкинг, были криминализованы в 2017 году. К ним относится отправка сообщения в социальных сетях и по электронной почте, написание сообщений в блогах, даже если они не были прочитаны потерпевшим. Данные действия должны иметь продолжительный, навязчивый характер и совершаться с целью удовлетворить чувство любви сталкера, вызвать расположение или негодование у жертвы.

Краткий анализ зарубежного уголовного законодательства позволяет сделать вывод, что киберсталкингом признается вид сталкинга, осуществляемый с помощью сети Интернет или других средств связи. При этом зарубежные государства не выделяют киберсталкинг в качестве

самостоятельного состава преступления, хотя и признают его общественно опасный характер.

Киберсталкинг действительно является общественно опасным деянием. Понимание, что сталкер может получить доступ к жертве в любое время, при этом находясь на любом расстоянии от нее, вызывает у жертвы чувства страха и беспомощности, что наносит вред ее психическому здоровью. Киберсталкинг, как и обычный сталкинг, может являться предварительным этапом совершения более тяжелых преступлений – причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, убийств. По данным исследования, проведенного Американской психиатрической ассоциацией, 36 % сталкеров нападали на свою жертву.

Следует признать, что Интернет предлагает широкие возможности для использования передовых компьютерных программ, которые киберсталкер сможет применять в своих противоправных целях. Но вычислить преступника и доказать совершение им указанных действий достаточно сложно. Особенно, если преследователь осуществляет это, находясь в другом государстве.

Список литературы

1. Байков В. Д. Англо-русский русско-английский словарь: 45 000 слов и словосочетаний. М
2. Мюллен П. Организация помощи сталкерам // Обзор современной психиатрии. 2003. № 18.
3. Goodno N. H. CS, a new crime: Evaluating the effectiveness of current state and federal laws. Missouri Law Review, 72. 2007. P. 127–132.
4. Kobets, P., Krasnova, K. Cyberstalking: Public danger, key factors and prevention, Przegląd Wschodnioeuropejsk. 2018. 9 (2). P. 43–53.
5. Nelufa A. Cyberstalking: a content analysis of gender-based offenses committed online. University of KwaZulu-Natal, Howard College, 2019.
6. Willard N. E. From Cyberbullying and Cyberthreats: responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress. Champaign, IL: Research Press, 2007. P. 1–2.